

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№12

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 dekabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 517 sahifa.
2025-yil, dekabr

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RASMIY RIVOJLANISH YORDAMI (OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE, ODA) ORQALI O'ZBEKISTONDA DAVLAT MOLIYASINI BOSHQARISH (PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT, PFM) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	24
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Ulug'ova Maftunabonu To'iqinovna	
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN LEADING WHEAT-PRODUCING COUNTRIES.....	28
Turayeva Gulizahro	
BLOKCHEYN TIZIMLARI UCHUN XESH FUNKSIYALARNI TANLASH MEZONLARI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	32
Abduraximov Baxtiyor, Allanov Orif, Turdibekov Baxtiyor	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA KICHIK KORXONALARDA ISHLAB CHIQRARISHNI SAMARALI TASHKIL ETISH MODELLARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA	39
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
ISSIQLIK AKKUMULYATORINING RAZRYADLANISH JARAYONIDA SUYUQLIK QATLAMLARIDA HARORAT TAQSIMLANISHINING BIR O'LCHOVLI MODELI	43
B.A. Hikmatov, M.S. Mirzayev	
ISLOM MOLIYASI TAMOYILLARI ASOSIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	49
Safarova Nasiba Gulmurod qizi	
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ.....	54
Даниярова Улбосын Куатбаевна	
YANGI TURDAGI IKKI QATLAMLI TRIKOTAJ TO'QIMALARI KO'RSATKICHLARINI KOMPLEKS BAHOLASH	58
Ergasheva Rashida Abdug'aniyevna	
HALQALI YIGIRISH MASHINASIDA BURAM UCHBURCHAGINING IP UZILISHIGA BOG'LIQLIGINI TADQIQI.....	62
Soliyev Azizbek Kamoldinovich	
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТУРИЗМА 2030: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА	69
Гольшева Елена Вячеславовна	
STRATEGIK JARAYONNING MODELLARI	76
Musayeva Dilnoza Dilshatovna	
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМАХ.....	81
Уринов Адхамжон Акбарович	
MATERIALLARNI MURAKKAB YASSI TRAEKTORIYALAR BO'YICHA DEFORMASIYALANTIRISHDA PLASTIK DEFORMASIYALANISH JARAYONLARI	88
A.Xakimov, X.Xakimov	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLIYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI.....	95
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
SANOAT KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH CHORA-TADBIRLARINING KETMA KETLIGI	102
Xusanova Maloxat Mengnorovna	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA LOGISTIKA XARAJATLARI TAHLILI	107
Saidova Kamola Xoshimovna	

OZIQ-OVQAT SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI	111
Tleuv Niyetulla Raxmanovich	
YUQORI MUSTAHKAM KOMPOZIT ARMATURALARDAN FOYDALANILGAN TEMIRBETON KONSTRUKSIYALARINING YUK KO'TARUVCHANLIGI VA UZOQ MUDDATLI DEFORMATSIYALARINI BAHOLASH	114
Mamajanova Odina Alisher qizi	
KORXONALARDA DAROMADLILIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	119
Farog'at Xo'jabekova, Eshankulova Nafisa Komiljon qizi	
TEMIR YO'L INFRATUZILMASIDA YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASH: CSR, ESG VA PRI ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH	124
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN OPTIMIZING MARKETING AND EDUCATIONAL PROCESSES IN HIGHER EDUCATION	128
Sadikov Shoxrux Shuhratovich	
BANK FAOLIYATIDA "YASHIL" MOLIYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	133
Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLIYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI	139
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
BOSHQARUV PSIXOLOGIYASIGA DOIR MUAMMOLARNI BARTARAF ETISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	145
Aripov Oybek Abdullayevich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INNOVATSIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARALARI	150
Karimov Nodirbek	
УТИЛИЗАЦИЯ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ХЛОПКА ДЛЯ СИНТЕЗА АНТИКОРРОЗИОННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ.....	155
Ситмуратов Тулкинбек Сабирбаевич, Баходиров Худайберган Баходир угли	
SANOAT KORXONALARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	163
Ergashev Muhibbek Aslam o'g'li	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATIDA XORIJIY INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	168
Nazarova A.N.	
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ	172
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
BLOCKCHIAN, IOT (INTERNET OF THINGS) NING IQTISODIY SOHALARDA QO'LLANISHI	178
Avazov Ergash Xidirberdiyevich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI MOLIYAVIY BOSHQARISHNING JORIY HOLATI VA EKONOMETRIK TAHLILLAR ASOSIDA KELGUSI YILLAR PROGNOZI.....	182
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KLASTERLARI MOLIYAVIY HOLATINING NAZARIY JIHATLARI	190
Dildora Yuldasheva	
TURIZM SOHASIDA TRANSPORT XIZMATLARINING HOLATI	194
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
MAHALLA BUDJETI VA SOLIQLARNING YIG'ILUVCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	200
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	

BUDJET TASHKILOTLARIDA QURILISH-TA'MIRLASH XARAJATLARI HISOBINING USLUBIY JIHATLARI.....	206
<i>Azizova Zilola Lochinovna</i>	
KOSHI – BUNYAKOVSKIY – SHVARS INTEGRAL TENGSIZLIGI VA UNING IQTISODIYOTDAGI ROLI.....	212
<i>Saipnazarov Shaylovbek Aktamovich</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР УЗБЕКИСТАНА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПЕРЕРАБОТКА БИОМАССЫ И СТРАТЕГИИ СОКРАЩЕНИЯ ПОСТУБОРОЧНЫХ ПОТЕРЬ	219
<i>Эгамбердиев Хумоюн Хамрокулович</i>	
HOVUZ BALIQCHILIGI XO'JALIKLARIDA REJALASHTIRISHNING MUDDATLARI VA BOSQICHLARI	227
<i>Dosmuratova Shaxista Kengashovna, Menglikulov Bakhtiyor Yusupovich</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	233
<i>Ergashev Jamshid Jamoliddinovich</i>	
KON-METALLURGIYA KORXONALARINING KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA KPINING O'RNI VA AHAMIYATI.....	237
<i>Ergashov Botirjon Ergashovich</i>	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	245
<i>Ahmadjanov Ilyosbek</i>	
ACCELERATING SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT IN RURAL AREAS THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES: A COMPREHENSIVE ANALYSIS	250
<i>O.Q. Xudayberdiyeva, Z.B. Negmatullayeva</i>	
ISSIQXONALARDAN FOYDALANISHNING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI BO'YICHA MUAMMONI ASOSLASH VA UNING MILLIY MANFAATLARGA ALOQADORLIGINI ANIQLASH	256
<i>Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li</i>	
NAMANGAN VILOYATIDA DON MAHSULOTLARI NARXLARINI SHAKLLANTIRISHDA BOZOR TAJRIBASI	260
<i>Bahriddinov Jahongirbek Ravshanjon o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING JAHON TAJRIBASI: MUAMMO VA ISTIQBOL	264
<i>Mamadaliev Akmaljon</i>	
ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ НАЛОГОВ В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.....	269
<i>Зайналов Джахонгир Расулович</i>	
FARG'ONA VODIYSIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	274
<i>Murodxiyeva Feruza Majidovna</i>	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGI BARQARORLIGINI TA'MINLASH STRATEGIYALARI.....	280
<i>Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna</i>	
LABOR MIGRATION IN UZBEKISTAN: SOCIO-ECONOMIC TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS	285
<i>Razakova Barno Sayfiyeva</i>	
U-NET BASED POLYP SEGMENTATION ON KVASIR-SEG DATASET: PERFORMANCE EVALUATION AND COMPARISON WITH STATE-OF-THE-ART METHODS	289
<i>Mukhriddin Arabboev, Shohruh Begmatov, Sukhrob Bobojanov</i>	

IQTISODIYOT TARMOQLARI VA SOHALARI RIVOJLANISHIDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISH MASALALARI	300
<i>Davletov Islambek Xalikovich, Normirzayev Ulmasjon Muzaffarjon o'g'li</i>	
IQTISODIYOTDA SAMARALI RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH SHART-SHAROITLARI VA OMILLARI	304
<i>Karimova Iroda Abdusattarovna</i>	
"MENING MAKTABIM" LOYIHASINI OMMALASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	311
<i>Diilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzayeva</i>	
ISSUES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE EDUCATION MARKET	320
<i>Inomiddin Imomov</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ НОВИЗНЫ И ЭФФЕКТОВ	324
<i>Алиева Эльнара Аметовна</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В СИСТЕМУ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	331
<i>Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна</i>	
ECONOMIC GROWTH: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECT	336
<i>Bustonov Mansurjon Mardonakulovich</i>	
AGROKLASTERDAGI XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLAR O'RTASIDAGI O'ZARO ALOQALAR MEKANIZMINING BUGUNGI HOLATI	342
<i>Xaydarov Sardor Komil o'g'li</i>	
SIMSIZ ALOQA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA TEMIR YO'L STANSIYALARIDA POYEZDLAR HARAKATINI TASHKIL ETISH	350
<i>Joniqulov Egamberdi Shavkat o'g'li</i>	
GENDER SIYOSATI VA DEMOGRAFIK O'SISHNING INSON KAPITALIGA TA'SIRI	357
<i>Ruzmetova Gulira'no Atabekovna</i>	
СОСТОЯНИЕ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА (ВИТАМИН D, КАЛЬЦИЙ, МАГНИЙ, ФОСФОР) У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ НА ФОНЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ ДИСФУНКЦИЙ	364
<i>Абдурахмонов Жасур Нематович, Шарипова Олия Аскарровна, Бахронов Шерзод Самиевич</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TARKIBIY TUZILISHI	373
<i>Kalandarova Elnura Muzaffar qizi</i>	
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АО ХУДУДГАЗТАЪМИНОТ	377
<i>Хусанов Дурбек Нишанович</i>	
ТЕМИР YO'L TRANSPORTIDA NAZORAT GABARIT QURILMALARINING ZAMONAVIY HOLATI, TAHLILI VA HARAKAT TAKRIBI GABARITLARINI ANIQLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH	384
<i>Xidirov Erkin Irgashovich</i>	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH VA SAMARALI TAQSIMLASHDA RIVOJLANGAN XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI	391
<i>Amanbaev Amanali Ortazbaevich</i>	
GLOBAL DARAJADA FAOLIYAT YURITADIGAN BRONLASH TIZIMLARINING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI	396
<i>Ismatillaeva Sitara Sayfidin qizi</i>	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA INFRATUZILMA LOYIHALARNI MOLiyALASHTIRISHNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI	403
<i>Akmal Shodiyev</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRUVCHI KORXONALARDA LIZING MUNOSABATLARI HISOBI	408
<i>Inamov Abdusalom Muhammadovich, Inomov Sardor Abdusalomovich, Inomov Hasanboy Abdusalom o'g'li</i>	

O'TKIR BRONXOLIIT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA KATAMNEZNING EKOLOGIK OMILLAR TA'SIRIDA UZIGA XOS KECHISHI.....	412
Azimova Kamola Talatovna	
THEORETICAL ASPECTS OF STUDYING CONCEPTS RELATED TO YOUTH TOURISM	416
Norbojev Allayor Ismoilovich, Mansurova Zebuniso Abdurashidovna	
THE ESSENTIAL STRATEGIES WAYS OF SERICULTURE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	420
Khojimatov Ravshanbek Rasuljonovich	
BLENDED LEARNING PLATFORMASI KONSEPSIYASI, ARXITEKTURASI VA FUNKSIONAL TUZILMASI.....	425
Qobulova Madina Tuxbatillo qizi, Mirzaaxmedov Muxammadbobur Karimberdiyevich	
ASALARICHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING AHOLI DAROMADLARI VA FAROVONLIGIGA TA'SIRI: IQTISODIY TAHLIL VA EKONOMETRIK BAHOLASH	430
Kuanishbay Berdimuratov	
MARKETING EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHGA OID XORIJIY YONDASHUVLAR TAHLILI	434
Sobirov Azizbek Avazbekovich	
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ	443
Бабахонов Бабуржон Шухрат угли	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIGA SOLIQ IMTIYOZLARINI QO'LLASH MASALALARI.....	449
Ibroximov Muxammadjon Abdullajanovich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA LOGISTIKA BOSHQARUVINING RAQAMLI MODELI VA UNING SAMARADORLIGI	453
Olimova Bahora Shuxratovna	
СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	463
Муминходжаева Дилноза Рамизовна	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ	468
Дурманов Акмал Шаймарданович	
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: ВЫЗОВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	477
Холмуратов Джахонгир Салимбек угли	
O'ZBEKISTONDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA TIJORAT BANKLARINING ROLI.....	483
Yuldashev Erkin Xusanovich	
MINTAQAVIY INVESTITSIYA-INNOVASION JARAYONLARGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	489
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
AGROKLAFTERLARGA ICHKI SOTISH JARAYONIDA TRANSFERT BAHOLARNI BELGILASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	495
Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF MICE TOURISM AND ITS ADAPTATION TO THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	501
Ilkhomova Gulnoza Zayniddin kizi	
MUHANDISLIK KONSTRUKSIYALARIDA MURAKKAB SIRTLARNI CHIZMA GEOMETRIYA YORDAMIDA TAHLIL QILISH.....	507
Qutbtiddinov Hikmatillo Quدراتillo o'g'li	
TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	512
Umarova Munira Muxitdinovna	

TADBIRKORLIKNI QO‘LLAB- QUVVATLASHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA’SIRI

Umarova Munira Muxitdinovna

University of Business and Science
Menejment kafedrası o‘qituvchisi
umarovamunira80@gmail.com
[ORCID:0009-0007-3160-5618](https://orcid.org/0009-0007-3160-5618)

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston iqtisodiyotida tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlashning zamonaviy mexanizmlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta’siri, moliyaviy, soliq, innovatsion va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari orqali qo‘llab-quvvatlashning samaradorligi, bandlikni oshirish, investitsiyalarni jalb etish, biznes-inkubatorlar, akseleratorlar va raqamli xizmatlar orqali yangi korxonalarni rivojlantirish va ish o‘rinlari yaratishning amaliy usullari ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: tadbirkorlik, mexanizmlar, kichik biznes, moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, soliq imtiyozlari, bandlik, investitsiyalar, innovatsiya.

Abstract. This article presents modern mechanisms for supporting entrepreneurship in the Uzbek economy and their impact on economic development. It also examines the effectiveness of support through financial, tax, innovation, and public-private partnership mechanisms. It also presents practical methods for increasing employment, attracting investment, developing new businesses, and creating jobs through business incubators, accelerators, and digital services.

Keywords: entrepreneurship, mechanisms, small business, financial support, tax incentives, employment, investment, innovation.

Аннотация. В данной статье представлены современные механизмы поддержки предпринимательства в экономике Узбекистана и их влияние на экономическое развитие, эффективность поддержки посредством финансовых, налоговых, инновационных и государственно-частных партнерских механизмов, практические методы повышения занятости, привлечения инвестиций, развития новых предприятий и создания рабочих мест с помощью бизнес-инкубаторов, акселераторов и цифровых услуг.

Ключевые слова: предпринимательство, механизмы, малый бизнес, финансовая поддержка, налоговые льготы, занятость, инвестиции, инновации.

KIRISH

Mamlakatimizda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishdir. Tadbirkorlikning milliy iqtisodiyotdagi yetakchi o‘rni, eng avvalo, yalpi ichki mahsulot (YAIM) hajmini oshirish, mehnat resurslarining katta qismini band qilish va iqtisodiyotni barqarorlashtirish kabi muhim jarayonlarda namoyon bo‘lmoqda.

2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi ham aynan ushbu jarayonlarni jadallashtirishga qaratilgan bo‘lib, unda milliy iqtisodiyot barqarorligini ta‘minlash, YAIMda sanoat ulushini oshirish va uni 1,4 barobar kengaytirish vazifasi belgilangan [1].

Shu bois kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning huquqiy asoslari mamlakatimizda izchil shakllangan. Soliq imtiyozlarining qo'llanilishi, imtiyozli kreditlash tizimi, tadbirkorlik huquqlarining himoyasi, shu jumladan biznes-ombudsman institutining joriy etilishi ushbu sohaning barqaror rivojlanishiga xizmat qilmoqda.

Ushbu omillar tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining iqtisodiy o'sishga ta'sirini chuqur tahlil qilishni dolzarb masalaga aylantirmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Aytish lozimki, tadbirkorlik subyektlari faoliyati bo'yicha turli iqtisodchi olimlar tomonidan ta'riflar berilgan. Dastlab I. Shumpeter tadbirkorlikni innovatsiyalarni bozorga olib kirish, tavakkal va yaratuvchan faoliyat sifatida talqin qilgan. Uning fikricha, tadbirkor - kapitalist emas, balki iqtisodiy jarayonlarni yangilovchi, raqobatni kuchaytiruvchi transformator kuchdir.

Shuningdek, R. Xizrich esa tadbirkorlikni ma'lum qiymatga ega bo'lgan mahsulot yaratish jarayoni sifatida ta'riflaydi. K.R. Makkonnell va S.L. Bryular esa tadbirkorlikning asosiy ustunliklaridan biri - iqtisodiy erkinlik ekanini ta'kidlaydi.

Ko'pgina adabiyotlarda ishlab chiqarish resurslari - asosiy fondlar, aylanma mablag'lar va mehnat resurslaridan iborat majmua sifatida izohlanadi. Aynan ushbu resurslarni samarali boshqarish tadbirkorlik faoliyatining natijadorligiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Ushbu ilmiy yondashuvlar zamonaviy iqtisodiyotda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining ahamiyatini yanada chuqurroq anglashga imkon bermoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo'llanildi: tahliliy yondashuv - tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy mexanizmlari o'rganildi. Qiyosiy tahlil - xalqaro tajriba bilan mahalliy amaliyot solishtirildi. Empirik tahlil - kichik biznes subyektlarining faoliyatidagi real muammolar va imkoniyatlar o'rganildi. Uzluksiz rivojlanish modeli - tadbirkorlik salohiyatidan samarali foydalanish texnik-iqtisodiy reglament asosida baholandi.

Tadqiqotning metodologik asosida tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiy salohiyatini oshirish, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning ta'sirini tahlil qilish, investitsiya jarayonlarini baholash yotadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ombudsman institutining joriy etilishi tadbirkorlik subyektlari huquqlarining himoyasini kuchaytirib, davlat organlari bilan munosabatlarda adolat tamoyillarini kuchaytirdi [2]. Bugungi kunda dunyoning 50 dan ortiq mamlakatlarida turli boshqaruv tizimida ombudsmen instituti faoliyat yuritmoqda [3].

2024-yil bo'yicha tadbirkorlikning YAIMdagi ulushi quyidagicha taqsimlanishi[8].

Yo'nalish	2024-yil bo'yicha ulushi
Qishloq, o'rmon va baliqchilik	96–97%
Qurilish	75%
Xizmatlar	≈40%
Sanoat	≈22%
Faol subyektlar	Savdo sektori yetakchi (≈38–39%)

Manba: www.stat.uz sayt ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

Yuqoridagi jadvalda ko'rsatkichlar hududiy rivojlanishning sektoral xususiyatlarini ham namoyon qiladi. Toshkent shahrida xizmat ko'rsatish tarmoqlarining ulushi yuqori bo'lsa, Navoiyda sanoat kooperatsiyasi yetakchi. Qishloq xo'jaligi rivojlangan hududlarda esa agroxizmatlar va qayta ishlash kichik biznesning asosiy yo'nalishiga aylanmoqda.

Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning zamonaviy mexanizmlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri

Qo'llab-quvvatlash mexanizmi	Mazmuni	Iqtisodiy rivojlanishga ta'siri
Imtiyozli kreditlash	Kichik va o'rta biznes subyektlariga kam foizli yoki uzoq muddatli kreditlar ajratish.	Bandlikning oshishi, YAIM o'sishi, investitsiyalar jalb etilishi
Soliq imtiyozlari	Soliq stavkalarini kamaytirish, ayrim soliqlardan ozod qilish yoki vaqtinchalik to'lovlarni kechiktirish.	Bandlikning oshishi, YAIM o'sishi, investitsiyalar jalb etilishi
Biznes-inkubatorlar va akseleratorlar	Startup va yangi biznes loyihalarini masofadan va jismoniy yordam bilan qo'llab-quvvatlash, tajriba, maslahat va bozor aloqalarini taqdim etish.	Bandlikning oshishi, YAIM o'sishi, investitsiyalar jalb etilishi
Davlat-xususiy sheriklik (DXXSH/PPP)	Davlat va xususiy sektor hamkorligida ijtimoiy va infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish.	Bandlikning oshishi, YAIM o'sishi, investitsiyalar jalb etilishi
Raqamli xizmatlar (Yagona portal, litsenziyalar)	Onlayn litsenziyalash, hujjatlar rasmiylashtirish va soliq hisobotlari orqali biznesni soddalashtirish.	Bandlikning oshishi, YAIM o'sishi, investitsiyalar jalb etilishi

Manba: muallif tomonidan tayyorlangan.

Yuqoridagi jadvalni ko'radigan bo'lsak unda Imtiyozli kreditlash mexanizmi korxonalariga boshlang'ich sarmoya yaratish imkonini beradi. Natijada yangi ish o'rinlari tashkil etiladi, ishlab chiqarish hajmi ortadi, va xususiy sektor faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlash orqali mamlakat yalpi ichki mahsuloti o'sadi. Shu bilan birga, qo'shimcha investitsiyalarni jalb qilish uchun ishonchli moliyaviy muhit yaratilmoqda.

Tadbirkorga birilayotgan imtiyozlardan birinchisi soliq imtiyozlari korxonalarining operatsion xarajatlarini kamaytiradi, bu esa ishchi yollashni rag'batlantiradi va ishlab chiqarish hajmini oshiradi. Shu bilan birga, jamlangan mablag'lar qo'shimcha investitsiyalar uchun ishlatiladi, bu esa xususiy sektorning kengayishiga xizmat qilmoqda.

Shu bois inkubatorlar yangi korxonalarni qo'llab-quvvatlaydi, ular ishchi o'rinlarini yaratadi va innovatsion mahsulotlar ishlab chiqaradi. Shu bilan birga, mahalliy va xorijiy investorlarni jalb etish imkoniyatini oshiradi, bu esa iqtisodiyotning texnologik va moliyaviy salohiyatini kuchaytirmoqda.

Shu bilan birgalikda davlat-xususiy sheriklik infratuzilma va ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirish orqali yangi ish o'rinlari yaratadi, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish hajmini oshiradi. Shu bilan birga, xususiy sektor moliyaviy resurslarini jalb etish orqali iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlamoqda.

Bundan tashqari raqamli xizmatlar ma'muriy jarayonlarni tezlashtiradi, shu bilan korxonalar asosiy faoliyatga ko'proq resurs yo'naltiradi. Ishlab chiqarish samaradorligi ortadi va biznes-muhitning oshgan ochiqligi investorlarni jalb qilish imkonini kengaytiradi.

Asosan tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning zamonaviy mexanizmlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini tizimli ko'rsatishini jadvalda ko'rishimiz mumkin. Mexanizmlarning har biri bandlikni oshirish, YAIMni kengaytirish va investitsiyalarni jalb qilishga to'g'ridan-to'g'ri hissa qo'shadi. Imtiyozli kreditlash va soliq imtiyozlari moliyaviy resurslarni ta'minlaydi; biznes-inkubatorlar innovatsion mahsulotlar va ish o'rinlarini yaratadi; DXXSH infratuzilma loyihalarini rivojlantiradi; raqamli xizmatlar esa ma'muriy samaradorlikni oshiradi. Shu bilan birga, ushbu mexanizmlar bir-biri bilan uzviy bog'langan bo'lib, iqtisodiy barqarorlik va xususiy tadbirkorlik subyektlarining rivojlanishini ta'minlaydi.

Shu sababli moliyaviy qo'llab-quvvatlash, jumladan:

- imtiyozli kreditlar
- subsidiyalar
- kafillik mexanizmlari
- davlat-xususiy sheriklik loyihalari

Muhim ahamiyat kasb etmoqda. Davlat-xususiy sheriklik orqali maktabgacha ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy sohalarida samaradorlik oshib bormoqda.

Zamonaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining iqtisodiy ta'siri. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki: zamonaviy raqamli xizmatlar (e-licenziya, e-hisobotlar) ish yuritishni soddalashtirdi, soliq imtiyozlari va kredit yengilliklari yangi korxonalar ochilishiga turtki bo'lmoqda, biznes-inkubator va texnoparklar startaplar rivojiga xizmat qilmoqda, hududiy rivojlanish siyosati yangi iqtisodiy klasterlar shakllanishiga yordam bermoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, mamlakatimizda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning zamonaviy mexanizmlari izchil takomillashmoqda. Davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish, imtiyozli kreditlash tizimini soddalashtirish, soliq yengilliklari berish, raqamli xizmatlarni joriy etish xususiy sektorning tezkor rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Davlat tomonidan yaratilayotgan qulay sharoitlar:

- xususiy sektorning iqtisodiyotdagi ulushini oshiradi,
- hududiy iqtisodiy faollikni kuchaytiradi,
- aholining bandligi va farovonligini yaxshilaydi.

Shuningdek, tavsiya etiladigan yo'nalishlar: Kichik biznes uchun kredit mahsulotlarini yanada soddalashtirish, innovatsion startaplarni qo'llash uchun grant-loyihalar doirasini kengaytirish, hududiy rivojlanish dasturlarida sektorlar bo'yicha nisbiy ustunliklarga tayanish, tadbirkorlar uchun moliyaviy savodxonlik va biznes-ko'nikmalarni oshirish bo'yicha muntazam treninglar o'tkazish, biznes-ombudsman faoliyatini yanada kuchaytirish orqali tadbirkorlik subyektlarining huquqiy himoyasini mustahkamlash.

Xulosa qilib aytganda, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash - iqtisodiy o'sishning eng muhim omillaridan biridir. Davlat tomonidan yaratilayotgan moliyaviy, huquqiy va raqamli imkoniyatlar biznes yuritish jarayonini sezilarli darajada yengillashtirmoqda. Natijada yangi ish o'rinlari yaratilmoqda, innovatsion g'oyalar rivojlanmoqda, raqobatbardoshlik oshmoqda. Bularni xammasi tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib bu esa mamlakatimiz istiqbolini belgilaydi deb o'ylaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni. T.: "O'zbekiston", 2022-y.
2. Olim Sabirovich Kazakov Menejmentga kirish. Darslik. Toshkent. "Fan ziyosi" nashriyoti, 2021-yil M. Meskon, M. Albert, F. Xedouri. Osnovy menedjmenta. M. Delo, 1992.: -C.489.
3. Muhammadjanovich K. I. EFFECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP //Conference Zone. – 2022. – S. 129-133.
4. M.Ya. Pogorelova. Ekonomicheskii analiz: teoriya i praktika: Uchebnoye posobiye / M.Ya. Pogorelova. - M.: IS RIOR: NIS INFRA-M, 2016. - 290 s. c.86].
5. L.I. Abalkin, O.I. Volkov i dr. Ekonomika predpriyatiya (firmy): Praktikum / Red. O.I. Volkov, V.Ya. Pozdnyakov. - M.: INFRA-M, 2016., c.91].
6. Kenjabayev A.T. Tadbirkorlik faoliyatini axborotlashtirish milliy tizimini shakllantirish muammolari.: Iqt.fan. dokt. diss. avtoref. – T.: 2005-39 b.
7. O'zbekistonda kichik tadbirkorlik. Statistika to'plam. Toshkent, 2020 y.190b.
8. www.stat.uz sayt ma'lumotlari.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100